

INTERNATSIONALLASHUV NAZARIYALARI ASOSIDA TRANSMILLIY KOMPANIYALAR STRATEGIK BOSHQARUVI: BARQAROR RIVOJLANISH VA YASHIL IQTISODIYOT TENDENSIYALARI

Dildora Istam qizi Yorqulova
Turin Politexnika universiteti doktoranti
E-mail: yorqulova1327@gmail.com

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada transmilliy kompaniyalar (TMK) strategik boshqaruvi internatsionallashuv nazariyalari asosida ilmiy-nazariy jihatdan o‘rganilgan. Uppsala modeli, internalizatsiya nazariyasi va eklektik paradigma doirasida ularning rivojlanish xususiyatlari yoritilgan. Bundan tashqari, barqaror rivojlanish va yashil iqtisodiyot printsiplarining TMK strategiyalaridagi o‘rni ko‘rib chiqilgan. Tadqiqot xulosalari TMK faoliyatida zamonaviy yondashuvlarning dolzarb ekanligini tasdiqlaydi.*

***Kalit so‘zlar:** Transmilliy kompaniyalar, internatsionallashuv nazariyalari, strategik boshqaruv, global iqtisodiyot, xalqaro bozor, Uppsala modeli, internalizatsiya nazariyasi, eklektik paradigma, barqaror rivojlanish, yashil iqtisodiyot.*

STRATEGIC MANAGEMENT OF TRANSNATIONAL COMPANIES BASED ON INTERNATIONALIZATION THEORIES: TRENDS IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND GREEN ECONOMY

Dildora Istam qizi Yorqulova
Doctoral student at the Polytechnic University of Turin
E-mail: yorqulova1327@gmail.com

***Annotation.** This article studies the strategic management of transnational companies (TNCs) scientifically and theoretically based on internationalization theories. The features of their development within the framework of the Uppsala model, internalization theory, and the eclectic paradigm are highlighted. In addition, the role of the principles of sustainable development and green economy in TNC strategies is considered. The research conclusions confirm the relevance of modern approaches in TNC activities.*

Keywords: *Transnational companies, internationalization theories, strategic management, global economy, international market, Uppsala model, internalization theory, eclectic paradigm, sustainable development, green economy.*

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫМИ КОМПАНИЯМИ НА ОСНОВЕ ТЕОРИЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ: ТЕНДЕНЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ И ЗЕЛЕННОЙ ЭКОНОМИКИ

Дилдора Истам кизи Ёркулова

*Докторант Туринского политехнического университета
Электронная почта: yorqulova1327@gmail.com*

Аннотация. *В данной статье научно и теоретически исследуется стратегическое управление транснациональными компаниями (ТНК) на основе теорий интернационализации. Выделены особенности их развития в рамках Упсальской модели, теории интернализации и эклектической парадигмы. Кроме того, рассматривается роль принципов устойчивого развития и зеленой экономики в стратегиях ТНК. Выводы исследования подтверждают актуальность современных подходов в деятельности ТНК.*

Ключевые слова: *Транснациональные компании, теории интернационализации, стратегическое управление, глобальная экономика, международный рынок, Упсальская модель, теория интернализации, эклектическая парадигма, устойчивое развитие, зеленая экономика.*

KIRISH

Zamonaviy global iqtisodiyot sharoitida transmilliy kompaniyalar (TMK) xalqaro ishlab chiqarish, savdo va investitsiya jarayonlarining yetakchi sub’ektlari sifatida faoliyat yuritmoqda. Ularning ishi iqtisodiy o‘shishni rag‘batlantirish bilan birga, global integratsiya jarayonlarini kuchaytirishda ham hal qiluvchi ro‘l o‘ynamoqda. Shu munosabat bilan, TMKlarning strategik boshqaruvi va xalqaro bozorga kirish mexanizmlarini o‘rganish dolzarb ilmiy masala sifatida ko‘zga tashlanadi.

XX asr boshlarida xalqaro investitsiyalarni tushuntiruvchi nazariyalarga katta e’tibor qaratilgan. Dastlabki nazariyalardan biri R. Vernon tomonidan 1966 yilda ishlab chiqilgan mahsulot hayotiy sikli nazariyasidir. Ushbu nazariyaga ko‘ra,

xalqaro iqtisodiy jarayon mahsulot ixtiro qilingan mamlakatdan boshlanadi va vaqt o‘tishi bilan mahsulot eskirgan sari, ishlab chiqarish xarajatlari pastroq bo‘lgan boshqa davlatlarga ko‘chiriladi.

MAVZUNING O‘RGANILGANLIK DARAJASI

Internatsionallashuv nazariyasining rivojiga muhim hissa qo‘shgan tadqiqotchilardan biri S. Haymerdir. U o‘zining “Milliy firmalarning xalqaro operatsiyalari” (1976) asarida kompaniyalar faqat texnologiya, brend yoki boshqaruv sohasida noyob raqobat ustunliklariga ega bo‘lgan taqdirdagina transmilliylashishi kerakligini ta’kidlaydi. Ushbu ustunliklar mahalliy raqobatchilar bilan muvaffaqiyatli raqobatlashish va transmilliy korporatsiyalarni (TMK) shakllantirish imkonini beradi. Shu bilan birga, Hymer nazariyasi firmalarning xalqaro ustunliklarini asoslab bergan bo‘lsa-da, u ushbu ustunliklardan qanday foydalanish mexanizmlarini to‘liq ochib bermaydi. Bu esa keyingi tadqiqotlarda yangi yondashuvlarning paydo bo‘lishiga turtki bo‘ldi.

1970-yillarda tadqiqotlar bozor nomukammalliklari bilan bog‘liq nazariyalarga qaratildi. Shunday nazariyalardan biri 1976 yilda Bakli va Kesson tomonidan taklif etilgan internalizatsiya nazariyasidir. Bu nazariyaga ko‘ra, agar bozor orqali amalga oshirish xarajatlari xorijiy operatsiyalarni bevosita boshqarish xarajatlaridan yuqori bo‘lsa, firmalar ular bilan integratsiya qilishni afzal ko‘radilar. Bu esa mahsulot sifati ustidan nazoratni saqlash va innovatsiyalar va nou-xaunni himoya qilish imkonini beradi [1].

Internatsionallashuv nazariyalari doirasida Johanson va tomonidan ishlab chiqilgan Uppsala modeli TMKlarning xalqaro bozorga bosqichma-bosqich kirib borishini tushuntirib beradi. Mazkur modelga ko‘ra, kompaniyalar avval mahalliy tajribaga tayanib, so‘ngra past riskli bozorlardan boshlab xalqaro faoliyatni kengaytiradi [2]. Kompaniyalar dastlab tashqi faoliyatning eng sodda shakllaridan, masalan, vositachilar orqali eksportdan boshlaydi va asta-sekin murakkab shakllarga, jumladan savdo bo‘linmalarini tashkil etish va mahalliy ishlab chiqarishni yo‘lga qo‘yishga o‘tadi.

Uppsala modeli bilim va tajribaning to‘planishi jarayoniga alohida e’tibor qaratadi, bu esa firmaga yangi bozorlarga chiqish bo‘yicha to‘g‘ri strategiyalarni tanlashda muhim ro‘l o‘ynaydi. Kompaniya bir bozorda mustahkam o‘rnashgan sari, boshqa bozorlarga kengayishi mumkin, bunda “psixologik masofa” — ya’ni madaniy va ma’muriy farqlar hisobga olinadi. Biroq ushbu model asosan

firmalarning ichki tajribasi va bosqichma-bosqich rivojlanishiga urg‘u beradi, bu esa tashqi muhit va firmalararo aloqalarning rolini yetarli darajada yoritmaydi.

1980-yillarning oxiridan boshlab tadqiqotchilar tashqi aloqalar va tarmoqlarning (network) roliga e’tibor qaratdilar. Yohansen va Mattson tomonidan ishlab chiqilgan tarmoqli internatsionallashuv modeli yangi bozorlarga chiqish jarayonini global firmalararo va tarmoq aloqalarida ishtirok etish orqali amalga oshirilishini ta’kidlaydi. Ushbu yondashuvda muvaffaqiyat faqat iqtisodiy omillarga bog‘liq emas, balki hamkorlik munosabatlari, ishonch va bilim almashuviga asoslangan ijtimoiy tarmoqlarga ham bog‘liqdir.

Bu yondashuv kompaniyalarga kengroq biznes-ekotizimlariga integratsiyalashish, yangi bozorlarga kirish imkoniyatlarini osonlashtirish hamda strategik alyanslar va qo’shma korxonalar tuzish imkonini beradi. Tarmoqli aloqalar, ayniqsa, resurslar yetishmasligi sababli yirik xalqaro kompaniyalar bilan raqobatlasha olmaydigan kichik va o‘rta korxonalar uchun muhim ahamiyatga ega. Kichik kompaniyalar xalqaro savdo ko‘rgazmalari, sanoat forumlari va hamkorlik platformalarida ishtirok etish orqali tarmoqli aloqalardan samarali foydalanish imkoniyatiga ega bo‘lishadi.

Bundan tashqari, John Dunningning eklektik paradigmasi[3] (OLI modeli) TMKlarning xalqaro faoliyatini egalik (Ownership), joylashuv (Location) va ichkilashtirish (Internalization) afzalliklari orqali tahlil qiladi [4]. Mazkur paradigma avvalgi nazariyalarni umumlashtirgan holda, TMKlarning xalqaro faoliyatini kompleks tarzda tushuntirishga xizmat qiladi va ularni yagona konseptual doirada birlashtiradi.

Eklektik paradigma transmilliy korporatsiyalar (TMK) faoliyatining global tuzilishi va motivlarini izohlovchi yondashuv bo‘lib, bir nechta iqtisodiy nazariyalarni birlashtiradi. Dunning tomonidan ishlab chiqilgan ushbu paradigma keyingi yillarda takomillashib, umumiy qamrovli kontseptsiya sifatida e’tirof etilgan [5]. Masalan, Dunning (2000) OLI modelini TMK faoliyatini tushuntirishda barcha nazariyalar uchun “qamrov” (envelope) deb ta’riflagan bo‘lib, unda mulkchilik ustunliklarining harakatlanuvchanligi (mobilizatsiya) gipotezasi markaziy o‘rin tutadi [6].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda quyidagi metodologik yondashuvlardan foydalanildi: (1) ilmiy adabiyotlarni sistematik tahlil qilish — Vernon (1966) dan Dunning (2000) gacha

bo’lgan asosiy internatsionallashuv nazariyalari va UNCTAD, OECD, Bloomberg hisobotlari tanqidiy o’rganildi; (2) qiyosiy tahlil — klassik nazariyalar (Uppsala, OLI, internalizatsiya, tarmoqli model) bir-biri bilan va zamonaviy ESG-yo’nalishi bilan solishtirildi; (3) deduktiv mantiq — nazariy asoslardan TMKlarning strategik boshqaruviga oid umumiy xulosalar chiqarildi.

Maqolada ko’rib chiqilgan nazariy modellar Johanson va Vahlne (1977, 2009), Buckley va Casson (1976), Dunning (1977, 1988, 2000), Hymer (1976), Vernon (1966) asarlariga tayanadi. ESG va TMK faoliyatiga oid miqdoriy ko’rsatkichlar 2020–2024-yillar oralig’idagi UNCTAD, OECD va Bloomberg hisobotlaridan tanlangan. Tadqiqot asosan nazariy-tahliliy xarakter kasb etib, xulosalar sifatli tahlil usuli asosida shakllantirilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

So‘nggi yillarda transmilliy kompaniyalar faoliyatida ESG (Environmental, Social, Governance) tamoyillarining ahamiyati keskin oshdi. An’anaviy nazariyalar TMKlarning asosan iqtisodiy va raqobat ustunliklariga asoslangan faoliyatini tushuntirgan bo‘lsa, zamonaviy sharoitda ularning faoliyati ijtimoiy va ekologik omillar bilan ham chambarchas bog‘lanmoqda. UNCTAD ma’lumotlariga ko‘ra, transmilliy kompaniyalar global to‘g‘ridan-to‘g‘ri investitsiyalarning (FDI) asosiy qismini tashkil etib, barqaror rivojlanish maqsadlarini amalga oshirishda muhim rol o‘ynaydi.

Xususan, UNCTAD hisobotlariga ko‘ra Global ESG investitsiyalar hajmi 2020-yilda 35 trillion AQSh dollaridan oshdi. Transmilliy kompaniyalar tomonidan amalga oshirilayotgan investitsiyalarning katta qismi yashil texnologiyalar va barqaror infratuzilma loyihalariga yo‘naltirilmoqda. Xalqaro ishlab chiqarish zanjirlarida ESG standartlarini joriy etish tobora kengaymoqda [7].

Bundan tashqari, OECD ma’lumotlariga ko‘ra, 2023-yilda yirik transmilliy kompaniyalarning 75% dan ortig‘i ESG strategiyalarini korporativ boshqaruv tizimiga integratsiya qilgan. Bu esa ESG ko‘rsatkichlarining kompaniya qiymati va investorlar ishonchiga bevosita ta’sir ko‘rsatayotganini anglatadi [8].

Shuningdek, Bloomberg ESG hisobotlariga ko‘ra, 2024-yil holatiga global ESG aktivlari hajmi 40 trillion AQSh dollariga yaqinlashgan bo‘lib, bu global investitsiyalarning qariyb uchdan bir qismini tashkil etadi. ESG reytinglari yuqori bo‘lgan kompaniyalar uzoq muddatda barqarorroq moliyaviy natijalar ko‘rsatishi

kuzatilmoqda [9]. Bu holat ESG tamoyillarining nafaqat ijtimoiy va ekologik ahamiyatga ega ekanligini, balki iqtisodiy samaradorlik va investorlar qarorlariga ham bevosita ta’sir ko’rsatayotganini tasdiqlaydi.

Transmilliy kompaniyalar (TMKlar) global iqtisodiyotda asosiy harakatlantiruvchi kuchlardan biri bo’lib, xalqaro bozorga turli strategiyalar orqali kirib boradi. UNCTAD ma’lumotlariga ko’ra, bugungi kunda dunyoda 100 mingdan ortiq TMK va 900 mingdan ortiq ularning xorijiy filiallari faoliyat yuritadi. Ular global savdoning qariyb 70 foizini tashkil etadi [10]. Mazkur ko’rsatkichlar TMKlarning jahon iqtisodiyotidagi yetakchi o’rnini va ularning xalqaro integratsiya jarayonlaridagi hal qiluvchi ro’lini yaqqol namoyon etadi.

TMKlarning internatsionallashuv strategiyasi odatda eksport faoliyatidan boshlanadi. Bu bosqichda kompaniyalar minimal risk bilan yangi bozorlarga kiradi. Keyingi bosqichda esa ular xorijiy filiallar tashkil etadi yoki qo’shma korxonalar orqali faoliyatini kengaytiradi. Statistik ma’lumotlarga ko’ra, global to’g’ridan-to’g’ri investitsiyalar (FDI) hajmi 2023-yilda 1,3 trillion AQSh dollarini tashkil etgan bo’lib, uning asosiy qismini aynan TMKlar amalga oshirgan [11]. Bu jarayon internatsionallashuvning bosqichma-bosqich rivojlanishini va kompaniyalarning global bozorga moslashuv strategiyalarini aks ettiradi.

Shuningdek, xalqaro ishlab chiqarish zanjirlari orqali TMKlar ishlab chiqarish jarayonlarini global miqyosda optimallashtiradi. Bu esa ularning xarajatlarni kamaytirish va samaradorlikni oshirishiga xizmat qiladi. Shu tariqa, TMKlarning internatsionallashuvi eksport, filiallar va investitsiyalar orqali bosqichma-bosqich rivojlanadi. Natijada global qiymat zanjirlari shakllanib, TMKlar o’z faoliyatini turli mamlakatlar o’rtasida samarali taqsimlash imkoniyatiga ega bo’ladi.

TMKlarning strategik boshqaruvi ularning global faoliyatini samarali tashkil etishga qaratilgan bo’lib, zamonaviy sharoitda yanada murakkablashib bormoqda. Global strategiya doirasida kompaniyalar turli mamlakatlardagi bozor sharoitlariga moslashadi. OECD ma’lumotlariga ko’ra, yirik TMKlarning 80 foizdan ortig’i o’z strategiyalarini global miqyosda diversifikatsiya qilgan [12].

Raqobat ustunligini shakllantirishda innovatsiyalar muhim rol o’ynaydi. World Intellectual Property Organization ma’lumotlariga ko’ra, global patent arizalarining katta qismi yirik TMKlar hissasiga to’g’ri keladi, bu esa ularning texnologik ustunligini ko’rsatadi. Ayniqsa, raqamli texnologiyalar va yashil innovatsiyalar TMKlar raqobatbardoshligini oshirishda muhim omilga aylangan.

Innovatsion faoliyat TMKlarning uzoq muddatli strategik rivojlanishida asosiy drayverlardan biri hisoblanadi.

Resurslarni samarali taqsimlash ham TMK strategik boshqaruvida muhim o‘rin tutadi. Kompaniyalar ishlab chiqarishni arzon resurslarga ega mamlakatlarga joylashtirib, ilmiy-tadqiqot faoliyatini esa rivojlangan davlatlarda amalga oshiradi. Bu global qiymat zanjirlarining shakllanishiga olib keladi. Natijada TMKlar yuqori samaradorlikka erishib, global bozorda barqaror raqobat ustunligini ta’minlaydi.

Transmilliy kompaniyalarda ESG (Ekologik, Ijtimoiy va Boshqaruv) ko‘rsatkichlari global investitsiya va korporativ strategiyaning asosiy yo‘nalishiga aylandi. S&P 500 ro‘yxatidagi kompaniyalarning 90%i hozirda ESG hisobotlarini e’lon qilmoqda. 2026-yilga kelib ESGga yo‘naltirilgan institutsional investitsiyalar hajmi 33,9 trillion dollarga yetishi kutilmoqda.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, internatsionallashuv nazariyalari transmilliy kompaniyalarning (TMK) global bozorga chiqish, resurslarni samarali taqsimlash va raqobat ustunligini mustahkamlashdagi strategik qarorlarini izohlashda muhim metodologik asos bo‘lib xizmat qiladi. Zamonaviy sharoitda TMKlarning strategik boshqaruvi faqat iqtisodiy samaradorlikka emas, balki barqaror rivojlanish tamoyillariga ham yo‘naltirilmoqda. Xususan, ekologik mas’uliyat, resurslardan oqilona foydalanish, uglerod izini kamaytirish va yashil texnologiyalarni joriy etish kompaniyalar strategiyasining ajralmas qismiga aylanmoqda. Yashil iqtisodiyot tendensiyalari TMKlarni innovatsion yondashuvlarni keng joriy etishga, xalqaro hamkorlikni kuchaytirishga hamda uzoq muddatli barqaror qiymat yaratishga undaydi. Shu bois, internatsionallashuv nazariyalari asosida shakllangan strategik boshqaruv TMKlarning global raqobatbardoshligini oshirish bilan birga, ularning ijtimoiy va ekologik mas’uliyatini ham ta’minlashga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Buckley P. J., Casson M. The future of the multinational enterprise. – London: Macmillan, 1976.
2. Johanson J., Vahlne J.-E. The Uppsala Internationalization Process Model Revisited// Journal of International Business Studies. – 2009. – Vol. 40(9). – P. 1411–1431.

3. Dunning J. H. Explaining international production. – London: Unwin Hyman, 1988.
4. Dunning J. H. The eclectic paradigm of international production: a restatement and some possible extensions // Journal of International Business Studies. – 1988. – Vol. 19(1). – P. 1–31.
5. Dunning J.H. Trade, location of economic activity and the MNE: A search for an eclectic approach // The International Allocation of Economic Activity. 1977. P.395–418. DOI: 10.1007/978-1-349-03196-2_38.
6. Dunning J.H. The Eclectic Paradigm as an Envelope for Economic and Business Theories of MNE Activity // International Business Review. 2000. Vol.9, No.2. P.163–190. DOI: 10.1016/S0969-5931(99)00035-9.
7. UNCTAD. World Investment Report 2023: Investing in Sustainable Energy for All [Elektron resurs]. – Geneva: United Nations, 2023. – Kirish manzili: <https://unctad.org> – Murojaat qilingan sana: 26.03.2026.
8. OECD. ESG Investing and Climate Transition: Market Practices [Elektron resurs]. – Paris: OECD Publishing, 2023. – Kirish manzili: <https://www.oecd.org> – Murojaat qilingan sana: 26.03.2026.
9. Bloomberg. Global ESG Market Outlook 2024 [Elektron resurs]. – New York: Bloomberg, 2024. – Kirish manzili: <https://www.bloomberg.com> – Murojaat qilingan sana: 26.03.2026.
10. UNCTAD. World Investment Report 2023: Investing in Sustainable Energy for All [Elektron resurs]. – Geneva: United Nations, 2023. – Kirish manzili: <https://unctad.org> – Murojaat qilingan sana: 26.03.2026.
11. UNCTAD. World Investment Report 2022: International Tax Reforms and Sustainable Investment [Elektron resurs]. – Geneva: United Nations, 2022. – Kirish manzili: <https://unctad.org> – Murojaat qilingan sana: 26.03.2026.
12. OECD. Multinational Enterprises and Global Value Chains [Elektron resurs]. – Paris: OECD, 2020. – Kirish manzili: <https://www.oecd.org> – Murojaat qilingan sana: 26.03.2026.